

Beratungen zum Forschungsdatenmanagement aus der UB.

**Annette Strauch-Davey unterstützt und berät
Sie im Wintersemester 2021/2022**

Wo? <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-34u-ft7>

Unterstützung und Beratung bei:

- **Datenmanagementplänen (RDMO, usw.)**
 - **Fragen zum Publizieren**
- **Rechtlichen Themen im Forschungsdatenmanagement**
 - **Datensicherung**
 - **Speicherung und Archivierung**
 - **Datensicherheit**
- **Technischen Lösungen für Ihre Ideen**
(...)